

ZAMONAVIY INTEL MIKROPROTSSEORLARINING ARXITEKTURASI VA ULARNING TEXNIK IMKONIYATLARI

- 1.Negmatova Nilufar Ergash qizi
- 2.Negmatova Sevinch Ergash qizi
- 3.Qahramonova Nigina Qodir qizi
- 4.M.Z. Muqumov

1.Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Iqtisodiyot va menejment fakulteti axborot-kommunikatsiya texnologiyalari fakulteti 3-bosqich talabasi

2.Raqamli iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich talabasi

3.Telekommunikatsiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

4.Telekommunikatsiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722616>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Protssessorlar turlari va xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: CPU, Mikroprotssessor, shina, Intel-4004, yadro, kesh, tranzistor, vakum lampa, taktli chastota, gerts.

Intel korporatsiyasiga 1968 yilda asos solingan. Birinchi I4004 protssessori korporatsiya tomonidan 1969 yilda ishlab chiqarilgan. U to'rt razryadli parallel xisoblash qurilmasi bo'lib 2300 ta tranzistorlardan iborat edi. Uning imkoniyatlari to'rt arifmetik amallar bilan chegaralangan edi. Avvaliga I4004 cho'ntak kalkulyatorlarida ishlatildi. Keyinchalik uning ishlatilish sohalari turli xil boshqarish tizimlari xisobiga kengaytirildi, jumladan boshqaruvchi svetoforlar tizimi.

1972 yida 8 razryadli I8008 protssessori ishlab chiqarildi. Uning adres-landigan tashqi tezkor xotirasi 16 kilobayt edi. Ushbu protssessorning kutilmagan muvafaqqiyatlari Intel loyixachilarini keyingi izlanishlarga undadi.

1-rasm. I8080 protssessori

1974 yida I8080 mikroprotssessori ishlab chiqarildi. Bu protssessor o'sha davr uchun rekord xisoblangan million ekzempliyada tayyorlandi. Xozirgi zamon Intel ga mos keluvchi mikroprotssessorlar tarixini aynan shu modedan boshlangan deb xisoblanadi. Ushbu MP 8 razryadliligidan tashqari 64 kilobaytli operativ xotirani adreslay olar edi. Keyingi revolyutsion

jarayon Intel I8086 dan boshlanadi. Bu MP 1978 yida ishlab chiqarildi. Uning asosiy xarakteristikalar: 16 razryadli registrlar-ning mavjudligi, ma'lumotlarning 16 razryadli shinalari. Bundan tashqari xotirani segmentli tashkil qilish bilan birgalikda 20 razryadli shinali adreslash 1 Megabaytli xotirani adreslash imkonini berdi. Bunda doimo bir vaqtning o'zida 256 kilobayt adres sohasini ishlatish mumkin bo'lgan. Bozorda yanada mustaxkamlanib olish uchun Intel firmasi uning arzonlashtirilgan varianti I8088 MP ni taqdim qildi. Bu MP 16 razryadli I8086 MP ning ichki arxitekturasiga ega bo'lib, ma'lumotlarning 8 razryadli shinalari bilan ishlar edi. Shuning uchun uning tezligi biroz sekinroq edi. Bunda arzonlashtirish MP ni arzonlashtirish xisobiga emas balki uning asosida tayyorlangan kompyuterni arzonlashtirish xisobiga erishildi. Bundan ashqari I8088 ning paydo bo'lishi va keng tarqalishiga sabab shuki, uning 8 razryadli ko'plab tashqi qurilmalari mavjudligidadir. I8088 ning 8 razryadli shinalari bu qurilmalarni ulash jaryonini ancha engillashtirdi. SHuni ta'kidlash kerakki, I8086, I8088 protsessori bilan ishlay oladigan tashqi qurilmalardan bittasi bu matematik soprotsessor I8087 edi. Bu soprotsessor ona plataning maxsus "raz'yom" (teshikcha-uyacha)ga ulanar edi. Buning natijasida hozirgi zamon Pentium protsessorlarida o'sha davr protsessorlari uchun yozilgan barcha matematik dasturlarni (kerakli operatsion tizim mavjud bo'lganda) xech qiyinchiliksiz ishlatish imkonini beradi. Ya'ni IEEE-754 standartga asosan suzuvchi vergulli sonlar bilan ishlaydigan operatsiyalardan samarali foydalanish imkoniyati paydo bo'di.

I80386 protsessori.I80386 protsessorida Intel oilasi protsessorlaridan birinchi bo'lib o'zining qurilmalarining parallel ishlashini ta'minlay boshladi: shinali interfeys qurilmasi (bus interface unit), oldindan tanlash bloki (code prefetch unit), buyruqlarni dekodlash bloki (instruction decode unit), bajaruvchi blok (execution unit), segmentatsiya bloki (segment unit), sahifali adreslash bloki (paging unit) kabi bloklar paydo bo'ldi.

Qurilmalarning parallel ishlash kontseptsiyasi keyinchalik, aniqrog'i I80486 modelda boshqa kontseptsiyaning asosi bo'lib qoldi, ya'ni xisoblashlarning konveyer shaklda tashkil qilinishiga asos solindi.

I80486 protsessori. I80486 protsessori 1989 yilda paydo bo'ldi. Uning asosiy xarakteristikasi matematik soprotsessorning bevosita protsessor ichiga kiritilishi, ko'p protsessorli rejimda ishlay olishi, kesh xotiraning ikki xil turi: o'lchami 8 Kbayt bo'lgan ichki va (1 - daraja L1) va tashqi Kesh xotira (2- daraja L2)larning mavjudligidir.

I80486 protsessor arxitekturasidagi muhim o'zgarishlar parallel xisoblashlar bilan bog'liqdir. Bunda RISC texnologiyasiga asoslangan g'oyalar ishga tushirildi. Unga ko'ra ishlashi murakab algoritimli mashina buyruqlari (Complete-Instuction-Set Computing, CISC) mikrodesturlash darajasida nisbatan sodda bo'lgan buyruqlarning chegaralangan to'plami (Reduced Instruction Set Computer, RISC) orqali bajariladigan bo'ldi. CISC-buyruqlarini bajarish uchun protsessorning bir necha, ba'zi xollarda bir necha o'nlab taktlari kerak bo'ladi. RISC-buyruqlari esa bir taktida bajarilishi kerak. Tashqi buyruqlarning bunday ichki buyruqlarga o'zgartirilishi ularning bajarilishi ketma-ketligining va dekodlashning o'zgarishi xisoblashlarning aniq konveyerlanishini bajarishga imkon yaratdi.

Buning natijasida CISC-buyruqlarini protsessorning bir taktida bajarish imkoni paydo bo'di. I80486 protsessorining konveyeri 5 ta pog'onadan iborat. I80486 protsessoridan boshlab Intel energiya tejashning turli xil kontseptsiya-laridan foydalana boshladi. Shunisi qiziqki, bu protsessorni takomillashtirish ishlari uning sanoat ishlab chiqarish vaqtida olib borildi. Buning natijasida I80486 protsessorlarning ishlab chiqarilishi vaqt jixatdan bir biridan farq qildi.

IA-32 mikroprotssesorining qiyosiy tahlili.

IA-32 (Intel Architecture, 32-bit) — x86 arxitekturaning uchinchi avlod mikroprotssessorli arxitekturasi bo'lib 32 razryadli xisoblashlarga o'tishni boshlab bergan. Ushbu arxitekturaning birinchi vakili— mikroprotssessor Intel 80386, bo'-lib u 17 oktyabr 1985 yilda ishlab chiqarilgan. Bu arxitekturaning yana bir nom-lanishi i386 (ushbu arxitektura bo'yicha chiqarilgan birinchi protssessorning nomi bo'yicha) va x86 dir (ishlatiladigan buyruqlar to'plami bo'yicha). Ushbu meta-nomlar keng tarqalgan bo'lib, turli xil xujjat va ma'lumotnomalarda ko'p uchraydi..

IA-32 arxitekturasi yigirma yilga yaqin davr ichida shaxsiy kompyuyuterlar uchun ishlab chiqarilgan mikroprotssessorlar orasida yetakchi o'rinni egallab turdi. Keyinchalik esa uning o'rnini 64 razryadli X86-64 arxitekturali mikroprotssessorlar egaladi. IA-32 arxitekturali mikroprotssessorlar Intel kompaniyasidan tashqari yana AMD, Cyrix, Via, Transmeta, SiS, UMC kabi kompaniyalar tomonidan ham ishlab chiqarilgan edi. 2010 yillardan keyin ham IA-32 arxitekturali protssessorlar ishlab chiqarilishi to'xtagani yo'q. Ular, masalan, Intel Atom (N2xx va Z5xx seriyalarida), AMD, Geode va VIA, C7 kabi protssessorlarda qo'llanilib kelinmoqda. **IA-32** (qisqacha "**Intel Architecture, 32-razryadli nomidan**"), ning ba'zi hollarda **i386** deb atalishi birinchi marta 80386 mikroprotssessorlarida 1985 yilda ishlab chiqarilgani bilvn bog'liqdir. IA-32 da birinchi marta 32 razryadli sonlar ustida operatsiyalarning bajarilishi sababli x86 nom bilan ham atalib kelgan. SHuning uchun bu nomlarning barchasi foydalauvchilar tomonidan qabul qilingan.

IA-32 ning buyruqlar tizimi Intel korporatsiyasi tomonidan 80386 mikroprtssessorlarida kiritilgan bo'lib xozirgi zamongya'ni 2015 yilga qadar shaxsiy kompterlar uchun ishlab chiqarilayotgan zamonaviy mikroprotssessorlarda ishlatilib kelinmoqda. Buyruqlar to'plami deyarli o'zgarishsiz qolganiga qaramasdan ularning bajarilishi hozirgi zamon mikroprotssessorlarida anchagina tezlashgan. Xozirgi zamonning turli xil dasturlash tillari ramkasida ham IA-32 arxitekturasi hozirgacha "i386" arxitektura deb atalib kelinmoqda.

Intel kompaniyasi IA-32 protssessorlarining yaratuvchisi va eng ko'p ishlab chiqaruvchisi xisoblanadi. Undan keyingi o'rinda AMD kompaniyasi turadi. Ba'zi bir davrlarda VIA, Transmeta va boshqa kompaniyalar ham IA-32 arxitektura bilan ish ko'rdi, biroq ular keyinchalik to'liqligicha 2000 yildan ishlab chiqaruvchilar X86 ning 64 bitli variantiga o'tdilar (x86-64). .

IA-32 protssesorining tashkil qiluvchi resurslar.

Xar qanday bajarilayotgan dastur o'zining ixtiyoriga protssessorning ma'lum bir resurslarini oladi. Ushbu resurslar dasturning buyruqlari va ma'lumotlarini qayta ishlash va saqlash uchun hamda dasturning va protssessorning joriy olati xaqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun kerak bo'ladi. Intel protssessorlarining IA-32 arxitekturasiidagi protssessorining dasturiy modelini quyidagi resurslar tashkil qiladi.

- Adreslanadigan xotira sohasi 2^{32} -I baytga qadar (4 Gbayt), Pentium III/IV lar uchun — 2^{36} -I baytga qadar (64 Gbayt);
- Umumiy foydalanuvchi ma'lumotlarni saqlash uchun registrlar to'plami;
- Segment registrlar to'plami;
- Xolat va boshqarish registrleri to'plami;
- Suzuvchi nuqtali xisoblashlar qurilmasining registrlar to'plami. (poprotssessor uchun);

- MMX kengaytmali butun sonli registrlar to'plami, ular soprotsessorning registrlarida namoyon bo'lgan (Birinchi marta Pentium MMX protsessorlarining arxitekturasida namoyon bo'lgan);

- Suzuvchi nuqtali MMX kengaytmali registrlar to'plami (Birinchi marta Pentium III protsessorining arxitekturasida paydo bo'lgan);

- Dasturiy stek — maxsus informatsion struktura bo'lib u bilan ishlash mashina buyruqlari darajasida bo'ladi

Bular asosiy resurslar. Bundan tashqari IA-32, arxitekturasida ishlatiladigan resurslarga kiritish chiqarish portlarini, samaradorlik monitoringi xisoblagichlarini (schetchiklarni) kiritish mumkin.

Nisbatan oldingi protsessor modellarida (i486, Pentium ning birinchi modellarida) tezkor xotiraning adreslanadigan sohasi kichikroq o'lchami bilan farq qiladi. (2^{32} -i, chunki ularning adres shinalari razryadligi 32 bitni tashkil qiladi) va ba'zi bir registrlar guruhining mavjud emasligi bilan farq qiladi. Har bir guruh registrlari uchun qavs ichida Intel dasturiy modellarining qaysinisidan boshlab ushbu guruh registrlari paydo bo'lganligi ko'rsatilgan.

Agar bunday belgi mavjud bo'lmasa, Bu guruh registrlari ularning i386 va i486 protsessorlaridan boshlab mavjud bo'lganligini ko'rsatadi.

Soprotsessor tuzilishi va registrlar majmuasi. Oldingi mavzularda biz asosan butun sonli ma'lumotli buyruq va algoritmlarni qayta ishlashni ko'rib chiqdik. Suzuvchi nuqtali sonli ma'lumotlarni qayta ishlash uchun IA-32 protsessorlari maxsus qurilmaga ega. Ushbu qurilma kompyuter arxitekturasining muxim bir qismlaridan biridir. Bunday qurilmalar kompyuterlarda paydo bo'lganiga ko'p vaqt bo'ldi. Faqat ular arxitektura nuqtai nazaridan turlicha bo'lishgan. Masalan EC EHM (IBM 360/70 larning analogi) larda suzuvchi nuqtali qurilma ushbu EHM lar arxitekturasining tabiiy qismiga aylangan edi. Ular o'zlarining registr sohalari va buyruqlar tizimostisiga ega edilar. Kompyuterlarning protsessorlar bazasidagi arxitekturasi birinchi (boshlang'ich) davrlarda asosan butun sonli arifmetikaga asoslangan edi. Quvvatlarning ortishi, asosiysi esa, kompyuter loyixachilarining katta EHM lar bilan raqobatida suzuvchi nuqtali xisoblashlarni ko'zda tutishga to'g'ri keldi. Shuning uchun asta-sekin kompyuter arxitekturasida suzuvchi nuqtali sonlar bilan ishlovchi qurilmalar paydo bo'la boshladi.

Intel 80x86 oilasiga kiruvchi protsessorlar bazasidagi bunday amallarni bajaruvchi qurilma birinchi matematik soprotsessor (soprotsessor) 8086/88 protsessorlari bazasida paydo bo'ldi va yuqoridagi nomga ega bo'ldi. Ularning bunday nomlanishiga sabab, birinchidan asosiy protsessorning xisoblash imkoniyatlarini kengaytirish, ikkinchidan esa ular aloxida mikrosxemada tayyorlanib protsessorlarda bo'lishi majburiy emas edi. I8086/88 protsessorlari uchun ishlab chiqarilgan soprotsessor I8087 deb nomlanar edi. Intel mikroprotsessorlarining yangi modellari paydo bo'lishi bilan soprotsessorlar ham takomillashib bordi. Ammo ularning dasturiy modeli amalda o'zgarishsiz qoldi. Aloxida xolatdagi soprotsessor qurilmalari I80386 modeliga qadar aloxida qurilma (shuning uchun majburiy xisoblanmagan qurilma) tarzida saqlanib qoldi va mos holda i80287 va i80387 nomlarini oldi. i486 modelidan boshlab esa soprotsessorlar protsessor bilan bitta korpusda bajari-ladigan bo'ldi, va shunday qilib kompyuterining ajralmas qismi bo'lib qoldi.

Ishlatiladigan funktsiyalar to'plamini Suzuvchi nuqtali arifmetikaga IEEE-754 va 854 standartlarini to'la qo'llash. Ushbu standartlar soprotsessor ishlashi kerak bo'lgan ma'lumotlar formatini va ishlatiladigan funktsiyalar to'plamini ko'rsatib beradi.

Trigonometrik funktsiyalar, logarifmlar va boshqa funktsiyalarni xisoblash uchun sonli algoritmlar bilan ishlay oladi. Ushbu ishlar dasturchi uchun shaffof tarzda kechadi. Bu esa maqsadga muvofiqdir, chunki dasturchidan maxsus qism dasturlari (podprogramma) dan foydalanishni talab qilmaydi.

O'nlik sonlarni 18 razryadgacha aniqlikda xisoblaydi, bu esa soprotsessorga arifmetik operatsiyalarni yaxlitlamagan xolda 10^{18} aniqlikka qadar xisoblash imkonini beradi. Xaqiqiy sonlarni esa $3,37 \cdot 10^{-4932}$...- $1,18 \cdot 10^{+4932}$ diapazonda xisoblash imkonini beradi.

Buni ayniqsa multimedia bozorida yaqqol ko'rish mumkin. U yerda ko'plab loyixachilar chipset (mikrosxemala to'plami) li videokartalarni taklif qilmoqdalar bu chipsetlar grafika bilan ishlashni protsessorning o'ziga nisbatan yanada samaraliroq qiladilar. Kompyuter arxitekturasida soprotsessorning o'rnini aniqlab olgan edik. Soprotsessorning apparat jixatdan tuzilishi bizni faqatgina dasturchi ko'raoladigan qismi bilangina qiziqtiradi. Asosiy protsessor dagi holat kabi bizni ko'proq *soprotsessorning dasturiy modeli* qiziqtiradi. Dastur tuzuvchi nuqta'i nazaridan qaralganda soprotsessor registrlar registrlar to'plamini tashkil qiladi. Bu har bir registrning o'zining funktsional vazifasi bor.

RO...R7 deb nomlanadigan sakkizta registr soprotsessorning dasturiy modelining asosini tashkil qiladi — *soprotsessor steklari*. Har bir registrning o'lchami — 80 bit (0...79) Bunday tashkil qilinish xisoblash algoritmlarini qayta ishlash uchun ixtisoslashtirilgan qurilmalar uchun xarakterlidir. Algoritmlar nazariyasida Teskari polyak yozuvi (POLIZ) degan tushuncha (usul) mavjud. Matematik ifodalarni ushbu usulda yozish mumkin. Bunday ifodalarni xisoblash stek cho'q-qisidan (yuqorisidan) navbatdagi operatsiyani tanlab olishdan iborat bo'ladi.

Agar bu operatsiya ikki o'rinli bo'lsa, u holda stek cho'qqisidan oldin olingan operatsiya kodiga ko'ra ikkita operand olinadi va bu ikki operand ustida amallar bajariladi. Soprotsessor steki asosida sonli algoritmlarni ishlash xisoblashlarni bajarish tezligida katta yutuqlarga olib kelishi mumkin.

Uchta xizmatchi registrlar:

Soprotsessor xolati registri SWR (Status Word Register) soprotsessorning joriy xolati xaqidagi ma'lumotni ko'rsatadi va soprotsessorning yuqori stekida qaysi registr joriy ekanligini aniqlovchi maydonni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari oxirgi buyruq bajarilgandan keyin qanday chetga chiqishlar (ko'zda tutilmagan xolatlar) paydo bo'lganligini, oxirgi buyruq bajarilgandagi qanday xususiyatlar (asosiy protsessorning bayroqchalar registriga o'xshash) paydo bo'lganligini aniqlaydi va boshqalar.

Soprotsessorning boshqaruvchi registri; CWR (Control Word Register) soprotsessorning ish rejimlarini ushbu registrdagi maydonlar orqali boshqaradi; ushbu registrdagi maydonlar yordamida xisoblash amallarining aniqligini regulirovka qilish, yaxlitlashni boshqarish va chetlanishlarni niqoblash ishlarini amalga oshirish mumkin.

Teglar registr so'zi; TWR (Tags Word Register) har bir RO...R7 registrlarining xolatlarini nazorat qilish uchun foydalaniladi.(soprotsessor buyruqlari ushbu registrni, masalan, ko'rsatilgan registrarga qiymatlarni yozish imkoniyati borligini aniqlash uchun ishlatiladi).

Ma'lumotlarni va buyruqlarni ko'rsatuvchi ikkita registr —DPR (Data Point Register) va IPR (Instruction Point Register)— aloxida holatni keltirib chiqargan buyruqlarning va uning operandlari adreslari xaqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi, Ushbu ko'rsatkichlar aloxida xolatlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi (lekin barcha buyruqlar uchun emas).

Soprotsessorning registrli steki xalqa tamoyili bo'yicha tashkil qilingan. Bu esa stekni tashkil qiluvchi registrarlar ichida stekning cho'qqisi bo'ladigan registr yo'qligini bildiradi. Balki buning aksicha, funktsional nuqtai nazardan absolyut teng xuquqlidir.

Ammo stekda doimo cho'qqi bo'lishi zarur. Va bu cho'qqi mavjud. Bu cho'qqi suzub yuruvchi cho'qqidir. Joriy cho'qqini nazorat qilish apparat yo'li bilan SWR registrining uch razryadli maydon TOR yordamida nazorat qilinadi.

TOR maydonida stekning 0...7 registrarlarining joriy vaqtdagi stek cho'qqisi bo'lib turgan nomerlari fiksatsiya qilinadi (RO...R7).

IA-32 arxitekturasida registrarlar

Ko'plab registrarlar o'zlarining aloxida funktsional vazifalariga ega bo'ladilar. Dasturchi nuqta'i nazaridan ularni ikkita katta guruhlarga bo'lish mumkin.

Birinchi guruhga foydalanuvchilar registrarlar kiradi.

EAX/AX/AH/AL,

EBX/BX/BH/BL,

EDX/DX/DH/DL,

ESX/CX/CH/CL,

EVR/VR,

ESI/SI,

EDI/DI,

ESP/SP

Ushbu registrarlar ma'lumotlarni va adreslarni saqlash uchun mo'ljallangan bo'lib dasturchi ularni ba'zi bir cheklanishlarni hisobga olgan holda o'zining algoritmini dasturlash uchun foydalanishi mumkin.

Segmentli registrarlar: CS,DS,SS,ES,FS,GS lar xotirada segment adreslarini saqlash uchun ishlatiladi.

Soprotsessorning preregistrilariga ST(0), ST(1), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), ST(6), ST(7) registrarlar kiradi. Va ular suzubchi vergulli ma'lumotlar bilan ishlovchi dasturlarni tuzishda qo'llaniladi.

Xolat va boshqarish registrarlar (EFLAGS/FLAGS bayroq registrarlar va buyruqlarning ko'rsatkichli EIP/IP registrarlar). Ushbu registrarlar pro-tsessorning, bajarilayotgan dasturlarning holati haqidagi ma'lumotlarni o'z tarkibiga oladi va bu xolatlarni o'zgartirish imkonini beradi.

Ikkinchi guruhga tizimli registrarlar kiradi, ya'ni turli xil servis funktsiyalarga xizmat ko'rsatuvchi (ishlashini ta'minlovchi) registrarlar hamda aloxida olingan protsessorlargagina ishlatiladigan maxsus registrarlar.

IA-32 mikroprotsessori bilan ishlovchi tizimli registrarlar sanab o'tamiz:

D boshqaruvchi registrarlar: CRO...CR4. Bu registrarlar protsessorning ish rejimini va joriy bajarilayotgan vazifaning tavsiflarini aniqlaydi.

Xotirani boshqaruvchi registrlar GDTR, IDTR, LDTR va TR. Bu registrlar protsessorning ximoyalangan ish rejimida ishlatiladi, ya'ni bu rejimning boshqa-ruvchi strukturasi lokallashtirish uchun foydalaniladi.

Sozlovchi registrlar DRO...DR7. bu registrlar sozlashning turli xil aspekt-larini boshqarish va va monitoring uchun ishlatiladi.

Xotira sohalari turlarining D registrleri: MTRR. Bu registrlar xotira sohasining mos xossalarini belgilash uchun keshlash maqsadida apparatli boshqa-rish uchun ishlatiladi.

Mashinaga bog'liq bo'lgan registr MSR. Bu registrlar jarayonni boshqarish, nazorat qilish, uning samarali ishlayotganini tekshirish va yo'l qo'yilayotgan xatoliklar xaqida ma'lumotlar olish uchun ishlatiladi.

i486 va Pentium protsessorlari asosan 32 razryadli registrlardan foydalanadi.

Ularning miqdori segment registrlerini xisobga olmagan holda xuddi I8086 protsessorlariniki kabidir. Ammo ularning o'lchami katta bo'lgani uchun bu hol ularning nomlarida aks etgan, ya'ni ular nomlari oldida «e» (extended) (kengay-tirilgan) xarfi qo'shib qo'yilgan.

Umumiy ishlatiluvchi registrlar. Umumiy ishlatiluvchi registrlar dasturlarda arifmetik va mantiqiy operatsiyalarda operandlarni saqlab turish uchun, adres komponentlarini yoki xotira yacheyka ko'rsatkichlari uchun ishlatiladi.

Printsip jixatdan bu barcha registrlar xech bir cheklanishlarsiz operandlarni saqlab turishi mumkin, lekin ba'zi bir sharoitlarda mashina buyruqlarining mantiqiy darajasida ularga birlashtirilgan ba'zi bir " qattiq " funktsional vazifalarga ega-dirlar. Ularning ichida ESP registrini alohida ko'rsatib o'tish zarur bo'ladi. Bu registrni aniq holda ma'lumotlarni (dasturning biror bir operandini) saqlash uchun ishlatib bo'lmaydi, chunki unda dastur stekining " uchi " ning ko'rsatgichi saqlanadi. .

Ushbu guruhning barcha registrleri ularning "kichik" qismlariga murojaat qilish imkoniyatiga egadirlar.

Intel protsessorlarining maxsus seriyalari tahlili. Intel korporatsiyasining xar bir maxsulot kategoriyasiga o'zining maxsus xos raqamlari berilgan.

Intel korporatsiyasining eng birinchi maxsulotlaridan biri xotira mikrosxemalari (PMOS-chiplar) edi. Ushbu maxsulotga 1xxx nomerlash berilgan edi. 2xxx seriyada esa NMOS mikrosxemalari belgilangan va bu mikrosxemalar ishlab chiqilgan. Bipolyar mikrosxemalar esa 3xxx seriyasiga kiritilgan. 4 razryadli mikroprotsessorlar 4xxx belgilanishga ega bo'lgan. CMOS mikrosxemalari 5xxx belgilanishlarni qabul qilgan, Magnit domenlaridagi xotira — 7xxx, 8 va undan ortiq razryadli mikroprotsessorlar va mikrokontrollerlar esa 8xxx seriyaga tegishli edi. 6xxx va 9xxx seriyalaridan foydalanilmagan..

Seriyaning ikkinchi raqami bilan esa maxsulot turlari belgilangan edi: 0—protsessorlar, 1—RAM mikrosxemalari, 2—kontrollerlar, 3— ROM mikrosxemalari, 4 —siljitivchi registrleri, 5 — EPLD mikrosxemalari, 6 —PROM mikrosxemalari, 7—EPR0M mikrosxemalari, 8 — kuzatish chiplari va impuls generatorlaridagi sinxronizatsiya sxemalari, 9 — telekommunikatsiya uchun ishlatiladigan chiplar.

Seriyaning uchinchi va to'rtinchi raqamlari maxsulotlarning tartib raqamini belgilagan..

8086/88, I86/I88, 286, 386, 486 protsessorlari uchun suzuvchi vegulli sonlar bilan ishlovchi soprotsessorlar ishlab chiqilgan bo'lib ulaning oxirgi raqami " 7 " bo'lgan (8087, I87, 287, 387, 487).

Intel kompaniyasi ishlab chiqargan protsessorlar soni juda ham ko'p bo'lgani uchun biz faqat eng birinchi ishlab chiqarilgan 4 bitli mikroprotsessor 4004 ning asosiy tavsiflari va IA-32 arxitekturali mikroprotsessorlarning tuzilishini keltirib o'tamiz. Boshqa protsessorlar haqidagi ma'lumotlarni esa ilova I da keltiramiz.

4-bitli protsessorlar

4004: Bitta mikrosxemada yig'ilgan eng birinchi protsessor.

1971 yil 15 noyabrda birinchi marta namoyish qilingan

- CHastotasi: 740 kGts

4004 ga tegishli bo'lgan Intel firmasining barcha texnik xujjatlarida (jumladan 1971 yil noyabrda chiqarilgan birinchi prospektlarida ham) takt signalining minimal davri 1350 nanosekund deb ko'rsatilgan, bu esa 4004 normal holda ishlashi uchun kerak bo'ladigan maksimal chastota 740 KGts ekanligini bildiradi. Ba'zi bir manbaalarda esa taktli chastotaning noto'g'ri qiymati 108 kGts keltirilgan. Bu qiymat Intel firmasining ba'zi bir internet – sahifalarida ham uchrab turadi. 4004 mikroprotsessorining minimal tsikl vaqti 10,8 mikrosekundni tashkil qilgan (8 ta sinxronizatsiya tsikllarining signali yoki 92 kGts), Ushbu raqamni maksimal takt chastotasi bilan aliashtirib yuborish kerak emas.

Bu yerda **Intel** firmasining 4 bitli **4004 (1971)** dan boshlab oxirgi model-larigacha—64-bitli **Itanium2(2002)** va **Intel Core (2008)** protsessorlari keltirilgan. (i7 deb nomlangan protsessorlar oilasidan tashqari). Xar bir mikroprotsessor uchun texnik tavsiflar keltirilgan.

Protsessorlarning bir nechta parametrlarini, shuningdek, ma'lumotlar va adres shinalarining razryadliliigi hamda ishlash tezligini ko'rib chiqaylik.

Protsessorlarni ikki asosiy parametrlariga ko'ra klassifikatsiyalash mumkin: razryadliliigi va ishlash tezligi. Protssessorning ishlash tezligi megagerslarda o'lchanadi; 1 MGers sekundiga million taktga teng bo'lgan o'lcham birligidir. Protssessorning ishlash tezligi qanchalik katta bo'lsa, u shunchalik yukori baxolanadi. Protssessorning razryadliliigi esa ancha murakkabroq tushunchadir. Protssessor asosiy parametri razryadliliigi hisoblanadigan uchta muxim qurilmani o'z ichiga oladi:

1-jadval. Protssessorning ishlash tezligi

Protssessorning ishlash tezligi - protssessorning eng asosiy xarakteristikalaridan biri bo'lib, uni ko'pincha xar xil talqin etishadi. Kompyuterning ishlash tezligi megagerslarda o'lchanadigan

takt chastotasiga bog'liq. Ishlash tezligi kalayli konteynerga o'rnatilgan va kvarts kristallidan iborat bo'lgan kvartsli rezonator bilan aniklanadi. Elektrik kuchlanish ta'sirida kvarts kristallida chastotasi kvarts shakli va o'lchami bilan aniklanadigan elektr toki tebranishlari vujudga keladi. Ushbu o'zgaruvchan tok chastotasi takt chastotasi deb ataladi. Oddiy kompyuter mikroshemalari bir necha million gers chastota tezlik bilan ishlaydi. Tezlik megagerslarda, ya'ni sekundiga million sikllarda o'lchanadi.

Eslatma chastotaning o'lcham birligi nemis fizigi Genrix Gers ga atab ko'yilgan. 1885 yilda Gers tajribalar asosida elektromagnit nazariyasining to'g'riligini isbotlagan. Bu nazariyaga asosan yorug'lik elektromagnit nurlanishning bir ko'rinishi bo'lib, to'lqin ko'rinishida tarkaladi.

Protsessor uchun eng kichik vaqt o'lcham birligi (kvant) takt chastota davri yoki takt deyiladi. Xar bir operatsiya kamida bir taktda amalga oshiriladi. Masalan, Pentium protsessori xotira bilan ma'lumotlar almashuvini 3 taktda hamda bir necha kutish siklida amalga oshiradi. Kutish sikli - bu shu takt davomida hech narsa bajarilmaydigan takt bo'lib, protsessor kompyuterning sekinrok ishlaydigan bo'ginlaridan oshib ketmasligi uchun ishlatiladi. Buyruq larni bajarishda sarf qilinadigan vaqt doimiy emas. 8086 va 8088 protsessorlarida bir buyruq taxminan 12 takt davomida bajariladi. 286 va 386 protsessorlarida bu ko'rsatkich o'rtacha 4.5 taktgacha pasaydi, 486 protsessorlarida esa 2 taktgacha pasaygan. Pentium protsessorlarida ikkita parallel konveyerlarning hamda boshqa texnologiyalarning qo'llanilishi hisobiga bir buyrukni bajarish uchun ketadigan vaqtni 1 taktgacha kiskartirildi. Zamonaviy Pentium Pro, Pentium II/III/IV, Seleron va Xeon protsessorlarida bir takt ichida kamida 3 ta buyruq bajariladi.

Ma'lumotlar shinasini. Protsessorning eng umumiy xarakteristikalaridan biri uning ma'lumotlar hamda adres shinasining razryadligidir. Shina - bu ulanishlar to'plami bo'lib, ular orkali turli signallar uzatiladi. Binoning bir burchagidan ikkinchi burchagiga o'tkazilgan bir juft simni tasavvur kiling. Agar siz bu simlarga 220 V kuchlanishli generatorni ulab, shu chizik bo'ylab rozetkalarini ko'yib chiqsangiz shina xosil bo'ladi. Vilkaning kaysi rozetkaga ulanishidan kat'iy nazar, bir xil signal kabul kilinadi. Oddiy kompyuterda bir nechta ichki va tashki shinalar, xar bir protsessorida esa ma'lumotlarni va xotira adreslarini uzatuvchi ma'lumotlar hamda adres shinalari mavjud.

Protsessor shinasini haqida gapirganda, odatda ma'lumotlarni uzatuvchi va qabul qiluvchi ulanishlar to'plami bilan ifodalangan ma'lumotlar shinasini nazarda tutiladi. Shinaga bir vaqtning o'zida kelayotgan signallar soni qanchalik ko'p bo'lsa, u orkali bir vaqt oralig'ida shunchalik ko'p ma'lumot uzatiladi va tez ishlaydi. Kompyuterda ma'lumotlar rakam ko'rinishida bir xil vaqt oralig'ida uzatiladi. Ma'lumotning birlik (1) bitini uzatish uchun ma'lum vaqt intervalida yukori pog'onali kuchlanish signali (taxminan 5V) yuboriladi, nol (0) bitini uzatish uchun esa kuyi pog'onali (0 V) kuchlanish signali yuboriladi. Yo'lchalar sonining o'sib borishi bilan bir vaqtning o'zida uzatilishi mumkin bo'lgan bitlar soni ham o'sib boradi. 286 va 386SX protsessorlarida ikkilik sanok sistema ko'rinishidagi ma'lumotlarni uzatish uchun 16 ta ulanma qo'llaniladi, shuning uchun ham u 16 razryadli protsessor deb ataladi. 486 va 386DX kabi 32 razryadli protsessorlarda bunday ulanishlar soni ikki marotaba kup bo'lib, bir birlik vaqt oralig'ida ikki baravar ko'prok ma'lumot uzatiladi. Bu esa Pentium protsessorlari sistema xotirasiga bir vaqtda 64 bit ma'lumotni uzatishi mumkin deganidir.

Ichki registrlar. Protsessor bir sikl ichida kayta ishlashi mumkin bo'lgan ma'lumot bitlarining mikdori ichki registrlarning razryadligi bilan ifodalanadi. Registr - bu protsessor ichidagi xotira yacheykasidir. Masalan, protsessor ikki xar xil registrga yozilgan sonlar ustida arifmetik

amallarni bajarib, natijasini esa uchunchi registrga saqlashi mumkin. Pentium protsessorlarida ma'lumotlar shinasini 64 razryadli, registrarlar esa 32 razryadlidir. Bu protsessorida ma'lumotlarni kayta ishlash uchun ikkita 32 razryadli parallel konveyer qo'llaniladi. Pentium ko'p jixatdan bir korpusda birlashtirilgan ikki 32 razryadli protsessorga o'xshab ketadi, 64 razryadli ma'lumotlar shinasini esa registrarlarni tezrok to'ldirish imkoniyatini beradi. Bir nechta konveyerli protsessorlar arxitekturasi superskalyarli arxitektura deb nomlanadi. Zamonaviy protsessorlar buyruklarni bajaruvchi 6 ta ichki konveyerga ega.

Adres shinasini. Adres shinasini o'tkazgichlar to'plamidan tashkil topgan va ular orkali xotira yacheykasining adresi uzatiladi. Ma'lumotlar shinasini singari xar bir o'tkazgich orkali adresdagi bir rakamga mos keluvchi bir bit adres uzatiladi. Adres shinasining razryadliliigi protsessor tomonidan adreslanadigan maksimal xotira miqdori bilan ifodalanadi. Kompyuterlarda ikkilik sanoq sistemasi qo'llanilganligi sababli, ikki razryadli adreslashda fakatgina 4 ta yacheykani tanlash mumkin (00,01,10,11 adresli), 3 razryadli adreslashda 8 ta (000 dan 111 gacha) yacheyka tanlanadi. 8086 va 8088 protsessorlarida 20 razryadli ma'lumotlar shinasini qo'llanilib, 1 048 576 baytni yoki 1 MBayt xotirani adreslashi mumkin.

Ma'lumotlar va adres shinalari mustakil bo'lib, ma'lumotlar shinasining razryadliliigi qanchalik katta bo'lsa, adres shinasining razryadliliigi ham shunchalik katta bo'ladi. Bu shinalarning razryadliliigi protsessorning imkoniyatlarini aniklaydi: ma'lumotlar shinasining razryadlari soni protsessorning ma'lumotlar almashish imkoniyatini, adres shinasining razryadlari soni esa protsessor ishlata olishi mumkin bo'lgan xotira xajmini ifodalaydi.

Zamonaviy protsessorlarni asosiy xarakteristikalari. Xar bir protsessor, ishlab chiqaruvchisidan qa'tiy nazar, quyidaga qator muxim xarakteristikalariga ega bo'lib, tanlashda shularga e'tibor beriladi:

Takt chastotasi. Protsessor tezligini aniqlovchi eng muxim ko'rsatkich. M yegagers (MGs) va gigagers (GGs) larda o'lchanadi, bir vaqt birligida (sekundda) protses sor bajaradigan sikllar sonini anglatadi. Xozirgi kunda asosan chastotasi 2 dan 3 GGs gacha bo'lgan protsessorlarga talab ortib bormoqda. «Mur qonuniga» muvofiq (Mur – mikroprotsessor ixtirochilaridan biri, Intel korporatsiyasini raxbari), mikroprotsessorlar chastotasi xar bir yarim yilda kamida ikki baravariga o'sib boradi. P rotsessorni ishlash tezligi birinchi navbatda, shubxasiz takt chasto tasiga bog'liq, lekin faqat unga emas. Masalan, bir xil chastotali Pentium 4 i Athlon protsessorlari turlicha tezlikda ishlashi mumkin. Demak, boshqa parametrlar xam tezlikka ta'sir ko'rsatadi.

Protsessor razryadlari. Agar protsessor takt chastotasini daryoda suvni oqish tezligiga qiyoslansa razryadlarini daryo o'zani kengligiga qiyoslash mumkin. Ikki barobar katta razryadli protsessor bir vaqt birligida ikki marta ko'p berilganlarni qayta ishlashga qodir. Albatta, buning uchun maxsus optimallashtirilgan dastur ta'minoti zarur. Xozirgi kunda protsessorlarni juda ko'pchiligi 32-razryadli (ya'ni 32-bitli). Bu albatta, ochiq nomunosiblikdir, chunki kompyuter tarkibiga kiruvchi ko'p qurilmalar, shu jumladan shina xam 64 va 128 bit razryadga ega! 64-razryadli protsessorlarga o'tish uchun operatsion tizimlarni yangi versiyalari zarurdir.

Kesh-xotira o'lchami. Bu ichki o'rnatilgan xotiraga (operativ xotira aloxida modullar ko'rinishida chiqariladi) protsessor ko'p uchraydigan berilganlarni joylashtiradi. Birinchi pog'onadagi kesh-xotira xajmi Intel protsessorlarda asosan 32 kb va AMD protsessorlarini oxirgi modellarida 128 kb gacha. P rotsessorlarni turli modifikatsiyalari asosan ikkinchi

pog'onadagi kesh-xotira xajmi bilan farq qiladi. Intel oilasiga mansub eng katta xajmli Xeop modelida bu ko'rsatkich 4 Mb, Athlon protsessorlarida esa 1024 kb dan 2 Mb gacha.

Yadro turi va ishlab chiqarish texnologiyasi. Ishlab chiqaruvchilar faqat xar bir avlodda emas, balki bir modifikatsiyani o'zida yangilik kiritishga xarakat qiladilar. Ko'p xollarda bu yangi ishlab chiqarish texnologiyasi bilan bog'liq, ya'ni protses sor «yadrosi» o'zgarishi bilan. Texnologiya - protsessorni eng kichik elemen tlarini qalinligi bilan aniqlanadi, texnologiya qanchalik «yupqala sh ib» borsa, kristallga shuncha ko'p tranzistorlar joylashtirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, yangi texnologiyaga o'tish energiya iste'moli va issiqlik ajratishni pasaytirishga yordam beradi, bu esa uni stabil ishlashi uchun juda muximdir. Yangi texnologiyaga o'tish odatda protsessor «yadrosi» xam o'zgarishiga olib keladi. Lekin masalan, 2002 yil baxorida Pentium 4 nomi bilan baravariga ikki xil protsessor mavjud bo'lgan, Tualatin yadrosi asosida yaratilgan eski model va Northwood yadrosidagi yangi model (bunisi Pentium 4 A markasi bilan sotilgan).

Tizimli shina chastotasi. Bu chastota qanchalik katta bo'lsa, bir vaqt birligida protsessorga shunchalik ko'p berilganlar tushadi. Tizimli shina chastotasi protsessor chastotasi bilan «ko'paytiruv koeffitsiyenti» orqali to'g'ri bog'liq. Masalan, 2,4 GGs li protsessor chastotasi 6 koef fitsiyentga ko'paytirilgan 400 MGs li tizimli shina chastotasiga teng. Zamonaviy Intel protsessorlarning ko'pchiligi 400 i 533 MGs li t izimli shina chastotasida ishlaydi (aniqrog'i, tizimli shina chastotasi bu xollarda 200 va 266 MGs ga teng, lekin protsessorlar, axborotni ona platadan «bir necha oqimda olish» xisobiga, uni oshira oladilar.

Qo'shimcha imkoniyatlar. Zamonaviy protsessorlar qator eksklyuziv imkoniyatlarga ega bo'lib, ular axborotni qayta ishlash tezligiga ta'sir ko'rsatadi. Ularni qatorida grafika, video va tovush bilan ishlashni optimallashtiruvchi maxsus «multime dia buyruqlarini», ko'rsatish mumkin. Masalan, Intel protsessorlari SSE va SSE 2 buyruq tizimlari bilan ta'minlangan, AMD protsessorlari esa — shunga o'xshash 3 DNow buyruq to'plamlari bilan. Intel ni Pentium 4 dan boshlab yangi protseso rlaridagi eng qiziq yangiliklardan biri - HyperThreading funksiyasidir, u protsessorga baravariga ikkita berilganlar oqimi bilan ishlashga imkoniyat yaratadi, natijada tezlik 10—20 foizga oshishi mumkin.

Protsessorlar soni. Kompyuter samaradorligini faqat katta takt chastotali protsessor tanlash bilan emas, balki tizimga ikkinchi protsessor o'rnatish orqali keskin oshirish mumkin. To'g'ri, bu xolda xam, 64-bitli protsessorlar kabi, bu rejimni (SMP) amalga oshirish uchun maxsus dastur ta'minoti kerak. Xozirgi kunda Windows ning «professional» versiyalari (masalan, Windows XP Professional) va shuningdek grafika va videoni qayta ishlovchi qator dasturlar (Adobe Premier , 3D Max va boshqalar) ko'pprotsessorli rejimdan foydalanishi mumkin. Bundan tashqari ikkita protsessorni o'rnatish uchun, oddiy tizimli plataga qaraganda bir necha bor qimmatroq turuvchi, maxsus plata zarur.

Xulosa o'rnida shuni takidlash joizki Protsessor xususan qanday (platformada) maqsadda – AMD yoki Intel sistemalarida qanday kompyuter yig'ilishini belgilaydi. Eng umumiy ko'rinishda protsessorlar iste'molchilik bozorida (uni yana SOHO – Small office home office — kichik ofis, uy ofisi deb ham ataydilar).

So'nggi yillarda ikki firma ishlab chiqaruvchilar AMD va Intel mahsulotlari ustunlik qiladi.(Aniqrog'i ularning mahsulotlari erkin savdoda bor). Haqiqat uchun (balki ma'lumot sifatida bo'lmasam ko'pchilik AMD va Intel firmalaridan boshqalar protsessorlar ishlab chiqarmaydi deb o'ylashlari mumkin.) shuni aytib o'tish kerakki, IBM, SUN Microsystems,

Motorola, HP va boshqalar ham protsessorlar ishlab chiqaradilar. Shu bilan birga bu protsessorlarning odatda tezlik imkoniyatlari ancha yuqoriroq, ammo ular X 86 kompyuter turlariga mos kelmaydi, ular turlicha serverlar (Apple Macintosh, i Mae seriyali ish joyi kompyuterlari balkim bundan mustasnodir. Aytish kerakki, “a-lya i Mae” dizayner uslubi shulardan kelib chiqqan) va «meynfreymlar» uchun mo’ljallangan. Bu maqolada bizni faqatgina ish joyi shaxsiy kompyuterlari qiziqtirganligi sababli ular haqida to’xtalamiz.

Shunday qilib, ish joyi kompyuterlar uchun Intel va AMD protsessorlaridir. Bu ishlab chiqaruvchilarning protsessorlari shartli ravishda ikki yo’nalish modellariga ajratiladi: uyda ishlatuvchilar, arzon bozor uchun (Intel da bu Celeron markali protsessorlar, AMD da esa Duron protsessorlari) va ish joyi ShK va ishlatish stantsiyalarida professional foydalanish uchun (Intel da Pentium 4 protsessorlari (to’g’ri Pentium!!! ham sotiladi) AMD da esa — Athlon XP, MP protsessorlari) mening hisob – kitobim bo’yicha O’zbekistonda protsessorlar bozorini 90% foizdan ko’prog’ini Intel mahsulotlari tashkil etadi. Shu ma’noda biz dunyoda eng «Intel’ligent» mamlakatimiz. (AQShda masalan AMD mahsuloti turli hisob — kitoblarga 30% foizgacha, Rossiyada 15-20% foizgacha etadi). Shunga qaramay, AMD protsessorlari ham ko’payib qolgani bizni quvontiradi, ularni «buyurmasiz» ham topish mumkin.

Protsessorlarni tanlash protsessor (raz’yomiga) qandayligiga qarab (Socket) materinskiy platani tanlashni, u qanday protsessor shinasiga mo’ljallangan bo’lishini belgilaydi (protsessorni chastotasi va tok quvvati bo’yicha ta’minlab turish). Protssessor tanlashdan xatto korpusni tanlash ham bog’liq bo’lib qoladi (masalan Pentium 4 uchun).

References:

1. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
2. Qodirov Farrux Ergash o’g’li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
3. Ergash o’g’li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис” илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
4. Ergash o’g’li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
5. Ergash o’g’li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
6. Ergash o’g’li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
7. Қодиров, Ф. “ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ”. ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.

8. Қодиров, Ф. “ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ”. Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
9. Қодиров, Ф. “АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҶАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ”. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
10. Qodirov, F. “OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS”. МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
11. Қодиров, Ф. “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”. «O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.
12. Қодиров, Ф. “ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ”. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
13. Qodirov, F. “Қашқадарё ҳудуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар”. “O‘zbekiston Qishloq Va Suv xo‘jaligi” Jurnal, 2022.
14. ҚОДИРОВ, Ф. “Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш”. ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
15. Qodirov, F. “QR-KOD TECHNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH”. МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.
16. Қодиров, Ф. “СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ”. Kokand University, 2020.
17. Кодиров, Ф. “АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
18. Qodirov, F. “MASOFAVIY TA’LIMDA O‘QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMCHILIKLARI”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
19. Қодиров, Ф. “ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СИНФЛАНИШИ”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
20. Qodirov, F. “YOSHLAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOB DO‘KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
21. Даминова Б. Э, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, «Экономика и социум» том 2, №1(104), ст-611-614
22. DAMINOVA BARNO ESANOVNA, APPROACHES OF REFLECTION OF KNOWLEDGE IN INFORMATION RESOURCES, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975,
23. Daminova Barno Esanovna, UDK: 372.881 CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATION SYSTEM, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS

OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975, st-33-37

24. Барно Эсановна Даминова, Максадхан Султаниязович Якубов, Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз, Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, 2013, №1, ст-306-308

